

La andragogía y el uso de las TIC para promover el desarrollo humano integral

Andragogy and the use of ICT to promote integral human development

Abstract

In today's world, adults must be prepared to face global challenges and adapt to a constantly changing environment. Adult education is crucial for this development, as it allows people to continue learning and improving throughout their lives. Andragogy is a discipline that focuses on adult learning, and combining it with Information and Communication Technologies (ICT) can be an effective tool to promote the integral human development of adults. ICT can facilitate access to information and knowledge, promote interaction, collaboration between adults, the construction of learning networks, and stimulate autonomous learning. In addition, ICT can provide adults with opportunities to reflect on their experiences and apply them to their learning by providing immediate feedback on their learning where autonomy, experience and prior knowledge motivate them to learn and reach their full potential to contribute to the development of their communities.

Keyword: Andragogy, education, learning, feedback, Information and Communications Technologies

Introducción

En un mundo cada vez más interconectado, los adultos deben estar preparados para enfrentar desafíos globales y adaptarse a un entorno en constante cambio. La globalización ha llevado a cambios en la economía, la política, la cultura y la tecnología han transformado el mundo en el que vivimos y han impulsado un cambio profundo en la forma en la que aprendemos, enseñamos y en la etapa en que lo hacemos, esto se puede deducir según las ciencias agógicas (pedagogía, hebegogía, y andragogía) que se encargan del estudio del hombre en su totalidad y su aplicación en las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano, su función es contribuir a la comprensión y análisis de los procesos intelectuales humanos, asumiendo una visión evolutiva desde el nacimiento hasta el fin de su existencia terrenal.

Orlimar Josefina Sarmiento
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
orlimarsarmiento@gmail.com
Venezuela

Artículo publicado en la revista científico comunitaria ARA MACAO, volumen 6, número 17-2, diciembre 2023

Resumen

En el mundo actual, los adultos deben estar preparados para enfrentar desafíos globales y adaptarse a un entorno en constante cambio. La educación de adultos es crucial para este desarrollo, ya que permite a las personas continuar aprendiendo y mejorando a lo largo de sus vidas. La andragogía es una disciplina que se centra en el aprendizaje de los adultos, y combinándola con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede ser una herramienta eficaz para promover el desarrollo humano integral de los adultos, estas, pueden facilitar el acceso a la información y al conocimiento, favorecer la interacción, la colaboración entre los adultos, la construcción de redes de aprendizaje, y estimular el aprendizaje autónomo. Además, pueden brindarles a los adultos oportunidades para reflexionar sobre sus experiencias y aplicarlas a sus aprendizajes proporcionándoles retroalimentación inmediata sobre su aprendizaje.

Palabras clave: Andragogía, educación, aprendizaje, retroalimentación, tecnologías de la información y la comunicación.

1 Bachiller mención Humanidades, Unidad Educativa Nacional Lino Gallardo, los Mecedores. Técnico Superior Universitario en Administración de Personal IUTA. Licenciado en Administración mención Recursos Humanos UNESR, núcleo Palo Verde. Especialista en Finanzas UNESR, núcleo Palo Verde. Jefe de Compras Inversiones FHJ 2010, C.A, Gerente de Administración Inversiones JHR 2018 C.A. Especialista III en la Gerencia General de Finanzas Inces Sede. Número celular: +584242320635. donde la autonomía, las experiencias y los conocimientos previos los motiva a aprender y a alcanzar su máximo potencial para contribuir al desarrollo de sus comunidades.

La ciencia del aprendizaje para adultos se enfoca en las necesidades y características de los estudiantes adultos, lo que permite una enseñanza más efectiva, personalizada, que se centra en las necesidades del adulto en términos de aprendizaje autodirigido, la resolución de problemas y el aprendizaje experimental. El desarrollo humano integral es un proceso de crecimiento y maduración que se produce a lo largo de la vida. Este proceso implica el desarrollo de las dimensiones personal, social, profesional y ciudadana de las personas, por esta razón, la educación de adultos es un elemento fundamental para promover el desarrollo humano integral. La educación de adultos conocida como Andragogía, permite a las personas adquirir nuevos conocimientos y habilidades, desarrollar su potencial personal y profesional, y participar plenamente en la sociedad, bajo los principios de autonomía, experiencia y motivación, este tipo de educación combinada con las TIC ayudan a los adultos a adaptarse a los cambios tecnológicos y a mantenerse actualizados en su campo.

La andragogía y el uso de las TIC para promover el desarrollo humano integral

El término andragogía, fue acuñado en 1833 por Alexander Kapp refiriéndose a la escuela de Platón, pero quien plantó los pilares fundamentales de esta disciplina en el siglo XX fue Malcolm Knowles considerado el padre de la andragogía, definiéndola como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender.

De tal manera, opino que la educación de adultos es crucial en el desarrollo humano, ya que permite a las personas continuar aprendiendo y mejorando a lo largo de sus vidas. La educación andragógica es aquella que se dirige a las personas adultas, teniendo en cuenta sus características, necesidades e intereses. Se trata de una modalidad educativa que busca promover el desarrollo humano integral, entendido como el proceso de crecimiento personal, social y profesional de los individuos.

La educación en el adulto se ha incrementado notablemente debido a los intereses personales de superación, motivado

por factores externos tales como laborales, familiares y profesionales. Dado que las responsabilidades y obligaciones del adulto son a tiempo completo este adulto busca la manera de obtener un aprendizaje eficaz que le brinde la oportunidad de crecer armónicamente con el medio que lo rodea. Con base en el grado de responsabilidad que tiene el adulto, se le dificulta asistir a la educación presencial, por lo que la educación a distancia y el uso de las tecnologías de información marcan interés para una modalidad de aprendizaje bajo los principios de horizontalidad, participación y flexibilidad.

En la era actual, el uso de las TIC se ha convertido en una herramienta esencial para el aprendizaje y el desarrollo, entonces, la interrelación entre la andragogía, el uso de las TIC y el desarrollo humano permite mejorar la vida de las personas a pesar de que se enfrentan a diversos desafíos como la falta de recursos, la diversidad de perfiles y expectativas de los estudiantes o la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y laborales.

En este contexto, las TIC pueden ser una herramienta valiosa para mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación andragógica, ya que estas contribuyen a mejorar la andragogía en tres aspectos: facilitando el acceso a la información y al conocimiento, favoreciendo la interacción y la colaboración entre los participantes y estimulando el aprendizaje autónomo y significativo. Igualmente pueden ser una oportunidad para avanzar hacia una educación más inclusiva, considerando que ofrece una diversidad de contenidos educativos que permiten atender dificultades específicas, diferentes estilos de aprendizaje y orientarlos a través de la selección y el procesamiento de información.

La metodología del proceso educativo del adulto se refiere a la forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje en la edad adulta. La complejidad del aprendizaje del adulto se refiere a la dificultad que puede presentar el proceso de aprendizaje en la edad adulta; vale acotar que el entorno y los valores pueden influir en el desarrollo humano y en el aprendizaje del adulto quien tiene una motivación interna para aprender y buscar que lo aprendido tenga aplicación inmediata.

Las TIC en la educación de adultos deben ser utilizadas en la formación de los discentes y de los facilitadores que educan a estos, es decir, ambos deben adaptarse a la alfabetización digital porque el uso de las TIC debe ser considerado como objeto de aprendizaje y como herramienta didáctica, a pesar de lo complejo que pueda llegar a ser el uso de las mismas, al lograrlo, amplían la creatividad y la proactividad de cada individuo. Conviene, sin embargo, aclarar que el uso excesivo de las TIC en la educación de adultos tiene también desventajas de las que se pueden nombrar algunas como: genera problemas físicos (dolores lumbares y de articulaciones, problemas de visión y riesgos auditivos, ansiedad irritabilidad y estrés) que sin duda alguna se ha convertido en un fenómeno de estudio para muchos profesionales del área social, cultural y de salud; puede frenar el aprendizaje si el adulto no tiene sustento pedagógico.

Las TIC han alterado el manejo, transformación, construcción y difusión del conocimiento, esto, debido a los constantes cambios tecnológicos y sus herramientas por lo que la necesidad de adaptación y formación por parte de los adultos es necesaria para generar una nueva cultura y cambios de paradigmas de enseñanza - aprendizaje, formas de comunicación y colaboración entre las personas y las organizaciones.

Adaptarse a las TIC en el entorno laboral puede ser complejo para los adultos primero por tener dificultades para aprender nuevas habilidades técnicas, segundo por sentirse abrumados por la cantidad de información que se les presenta y tercero por creer que el uso de herramientas tecnológicas generan reducción de personal, de funciones y responsabilidades, pero en realidad las TIC, en el ámbito laboral genera inclusión, avance tecnológico, gestión de sistemas, calidad, equidad y logro de los objetivos y metas planteadas en los lapsos establecidos.

El uso de las herramientas Web 2.0 y la educación a través de modalidades educativas no presenciales incluyendo las plataformas MOOC o cursos en línea, permiten a los adultos aprender de una manera más dinámica y accesible. Estas herramientas facilitan tanto la retroalimentación como el

seguimiento individualizado del aprendizaje, a través de la monitorización de los progresos y la identificación de áreas de mejora. Por lo tanto, la combinación de la andragogía y las herramientas tecnológicas se erigen como una de las principales vías para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los tiempos actuales y mejorar la calidad del aprendizaje. Tomando en cuenta el enfoque andragógico y una de mis experiencias laborales, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) actualmente juega un papel primordial para la formación y capacitación digital y presencial de su personal, ya que es una herramienta fundamental para el desarrollo de los trabajadores ya que les permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades para el desempeño de sus funciones, en este sentido el uso de las TIC para la capacitación a distancia permite mayor flexibilidad, accesibilidad, interactividad y adaptabilidad a las necesidades y preferencias de los trabajadores.

Este tipo de capacitación se realiza por medio del campus virtual del Inces y permite a los trabajadores aprender a su propio ritmo, es decir, elige cuándo y dónde ver las clases online, descargar material y verlas luego sea por las distintas herramientas tecnológicas :computador, tablet e incluso a través del teléfono móvil se accede a la información y se culmina la capacitación.

El desarrollo personal y profesional de las personas, son necesarios para sentirse intelectualmente activas, requiere de formación permanente; así mismo es necesario que la institución motive a las personas al aprendizaje y más siendo una institución educativa es necesario también que los trabajadores contribuyan a desarrollar dicha motivación para lograr desarrollo humano, profesional y personal.

Pero, aunque parezca mentira, hay muchos compañeros que deseaban recibir capacitación, sin embargo, ahora que lo pueden hacer, al recibir la confirmación y asignación de los cursos solicitados, ni siquiera los culminan porque piensan que el material suministrado en la web para adquirir conocimientos y presentar sus evaluaciones son para unos difíciles y para otros genera cansancio porque alegan que la cantidad de material de lectura es excesiva. Algunos, simplemente no realizan la capacitación porque no es de

su interés y piensan que perderán su tiempo y no están en edad para eso, pues cada persona tiene su propia realidad, verdad, decisión y disposición. Simplemente pienso y sé que no hay límite de edad para estudiar, la limitación está en la mente de cada individuo.

Ahora bien, puedo manifestar que los cursos de capacitación digital del campus virtual del Inces están en una plataforma amigable, con la información necesaria para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades en el manejo, uso de la herramienta, comunicación efectiva, análisis y comprensión de párrafos y datos; sé que se me hizo fácil manejar el portal y culminar el curso digital porque tengo conocimiento del manejo de herramientas tecnológicas y adicional investigué y aclaré las dudas que tenía para realizarlo, pero sé bien que para aprender, hay que leer, debatir y compartir conocimientos. Hay cursos que se me han hecho fáciles debido al hábito de lectura que tengo desde temprana edad y eso me ha generado cultura general.

El hecho de que mi experiencia en la capacitación digital haya sido exitosa, no significa que deba juzgar a los demás ni ser indiferente, al contrario, motivo a mis compañeros a usar la herramienta y los oriento a organizar su tiempo laboral y de capacitación, igualmente les hago ver los aspectos positivos de adquirir nuevos conocimientos y de superar el miedo a las TIC. Hay procesos, procedimientos y concepciones que caen en obsolescencia y se convierten en vetustos por lo que es relevante como seres humanos y como profesionales mantenernos en constante capacitación para lograr crecimiento personal, creando cultura tecnológica, digital y organizacional.

De ello, resulta necesario decir que la educación para adultos puede ayudar a fomentar el desarrollo personal, adquirir nuevas habilidades y conocimientos que pueden ser útiles en su vida personal, ayudando a mejorar su autoestima, aumentar la confianza en sí mismos, proporcionar un

espacio para el diálogo y el intercambio de ideas, puede ayudar a fomentar el crecimiento personal, el desarrollo emocional y la adaptación a las TIC.

Conclusión

Las TIC nos permiten acceder a información de manera rápida y eficiente, comunicarnos con personas de todo el mundo y trabajar de manera funcional. Nos permiten también estar en constante comunicación, acceder a información sobre cualquier tema que nos interese y disfrutar de una amplia variedad de entretenimiento desde cualquier sitio y de distintas herramientas tecnológicas; es por ello que debemos mantenernos en constante capacitación y utilizar las TIC en nuestra vida personal y profesional en este mundo de cambio y evolución.

La andragogía tiene una gran relevancia en el área laboral, ya que permite diseñar programas de formación centrados en el adulto, flexible y con habilidades prácticas aplicables en el trabajo, esto contribuye a mejorar la motivación, rendimiento laboral, eficiencia, eficacia y calidad en el trabajo. La educación y la andragogía son pilares fundamentales para adaptarnos a los cambios del mundo en el que vivimos, y las TIC son una herramienta indispensable para lograrlo.

Por lo tanto, es importante mantenernos actualizados en cuanto a las últimas tendencias y tecnologías en el ámbito digital, hay que facilitar el uso del conocimiento, desarrollar competencias, habilidades y actitudes que coadyuven el empoderamiento y el autodesarrollo para poder aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan tanto en nuestra vida personal como profesional y así fomentar el alfabetismo digital para que nadie se quede fuera de la revolución tecnológica.

“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo”.
(Paulo Freire 1921-1927)

Bibliografía

Acosta Daniel, Acuña Maritza, Cuesta Jenny y Ponce Elena (2023). La andragogía como teoría mediadora del aprendizaje. Guía para docente. Primera edición digital. Bogotá. Disponible en: https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/16608/1/Libro_Andragogia%20como%20teoria%20mediadora%20del%20aprendizaje_2022.PDF.

Fasce Eduardo (2016). Tendencias y perspectivas. Andragogía. Revista de educación ciencia y salud 3 (2): 69-70, 2016. Disponible en: <http://www2.udec.cl/ofem/recs/antecedentes/vol322006/esq32.PDF>.

Latorre Carlos (2021). La andragogía y las tecnologías de información y comunicación (TIC). Disponible en: [file:///home/inces/Descargas/Dialnet-La Andragogía Las Tecnologías De Información Y Comunicación-8663074.PDF](file:///home/inces/Descargas/Dialnet-La%20Andragogia%20Las%20Tecnologias%20De%20Informacion%20Y%20Comunicacion-8663074.PDF).

Lugo Machado, Juan. Antonio (2021). Andragogía y La Experiencia en La Educación de Médicos: Revisión Narrativa5(3), 2021. Disponible en: <https://medicinaclinica.org>

Ruiz-Velasco Sánchez Enrique & Bárcenas López Josefina. Nuevos Modelos educativos 2022. Disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/Nuevos_Modelos_Tecnoeducativos/Z7aoEAAAQBAJhl=es-419&gbpv=1&dq=andragogia+y+el+uso+de+las+tic&pg=PA104-IA20&printsec=frontcover.

